

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА АНОМАЛИЙ ШИЛОВИДНОГО ОТРОСТКА ВИСОЧНОЙ КОСТИ

Абдукаримов Н.М.

Старший преподаватель

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575941>

Аннотация: Аномалии шиловидного отростка височной кости, включая его удлинение и оссификацию шилоподъязычной связки, представляют собой потенциальную причину краниофациального болевого синдрома. Наиболее известной клинической формой является синдром Игла. В данной обзорной статье обобщены данные отечественной и зарубежной литературы за 2015–2024 годы о распространенности, клинических проявлениях, методах диагностики и подходах к лечению данной патологии. Также затронуты вопросы профилактики и актуальные проблемы в области стоматологии и пародонтологии.

Ключевые слова: шиловидный отросток, синдром Игла, диагностика, профилактика, компьютерная томография, пародонтология.

EPIDEMIOLOGY, CLINIC, DIAGNOSIS AND PREVENTION OF ANOMALIES OF THE STYLOID PROCESS OF THE TEMPORAL BONE

N.M. Abdukarimov

Head teacher

Fergana Medical Institute of Public Health.

Abstract: Anomalies of the styloid process of the temporal bone, such as elongation or calcification, are increasingly being recognized as contributors to craniofacial pain syndromes, particularly in the context of Eagle syndrome. This review synthesizes findings from 2015 to 2024 and discusses the epidemiological patterns, clinical manifestations, diagnostic imaging strategies, and preventive interventions relevant to this anatomical variation. Additionally, this work contextualizes findings with respect to general oral pathology and periodontal conditions, drawing upon recent studies related to mucosal diseases and orthodontic management in periodontally compromised patients.

Keywords: styloid process, Eagle syndrome, computed tomography, clinical diagnostics, prevention, oral pathology.

Актуальность: Аномалии шиловидного отростка часто остаются недодиагностированными и становятся причиной хронической боли в области лица и шеи. Учитывая, что такие изменения трудно выявить при стандартном клиническом осмотре, особую значимость приобретает применение методов визуализации и междисциплинарный подход. Повышение осведомлённости о данной патологии необходимо для своевременной диагностики и профилактики осложнений.

Материалы и методы:

Проведён обзор литературы из международной базы данных Scopus за период 2015–2024 гг., а также отечественных источников, отражающих данные по этиологии, клинике и диагностике аномалий шиловидного отростка. Рассмотрены современные методы визуализации (КТ, МРТ), клинические протоколы и подходы к профилактике.

Результаты:

Анализ показал, что длина шиловидного отростка более 30 мм может ассоциироваться с симптомами синдрома Игла. Наиболее информативным методом диагностики является компьютерная томография. Клинические проявления варьируют от дискомфорта в горле до выраженного болевого синдрома и неврологических нарушений. В литературе подчеркивается важность комплексного подхода к лечению, включая консервативную терапию и хирургическое вмешательство.

Выводы:

Современные данные свидетельствуют о нарастающем интересе к изучению аномалий шиловидного отростка. Ранняя диагностика и использование КТ-методов позволяют своевременно выявить патологию и предотвратить развитие осложнений. Необходимо включать анализ шиловидного отростка в дифференциальную диагностику при болевых синдромах головы и шеи.

References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baskim C.C. et al. Evaluation of styloid process by three-dimensional computed tomography. *Eur Radiol.* 2005;15(1):134-139.
2. Piagkou M. et al. Eagle's syndrome: a review of the literature. *Clin Anat.* 2009;22(5):545-558.
3. Gokce C. et al. Incidence of styloid process elongation. *Eur J Radiol.* 2015;84(4):800-804.
4. Oztunç H. et al. Evaluation of styloid process elongation with 3D CT imaging. *J Craniomaxillofac Surg.* 2016;44(5):636-641.
5. Ilgüy D. et al. Prevalence of styloid process elongation on panoramic radiographs. *J Dent Sci.* 2017;12(3):262-268.
6. More C.B. et al. Eagle's syndrome – review of literature. *J Int Oral Health.* 2018;10(3):122-125.
7. Moon H. et al. Clinical significance of elongated styloid process. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2019;160(4):709-715.
8. Chrcanovic B.R. Elongated styloid process: morphometric analysis. *Oral Maxillofac Surg.* 2020;24(1):67-74.
9. Ferrario V.F. et al. Morphometry of stylohyoid complex. *Surg Radiol Anat.* 2021;43(2):223-229.
10. Arslan A. et al. 3D CT analysis of Eagle syndrome. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2022;279(3):1333-1339.
11. Абдукаримов Н. М., Мухиддинзода Д. Профилактика стоматологических заболеваний — основная актуальная проблема современной стоматологии // ББК 72я43 (4Беил+5Кит) Н76. – 2021. – Т. 73.
12. Abdukarimov N. M. Orthodontic Treatment of Patients with Periodontal Diseases // Экономика и социум. – 2022. – № 5-2 (92). – С. 3-6.
13. Абдукаримов Н. М., Джалилова Ю. Этиология и патогенез пародонтита. – 2021.

14. Абдукаримов Н. М. Ранняя диагностика и комплексное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта // Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 48. – С. 787–793.

